

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Fähndrich, Sabine; Grendel, Tanja; Hanss, Daniel:
Promovieren an hessischen HAW
In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 20–23.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041852>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Promovieren an hessischen HAW

Empirische Perspektiven auf Anwendungsbezug, Internationalisierung und soziale Durchlässigkeit.

Dr. Sabine Fähndrich, Prof. Dr. Tanja Grendel und Prof. Dr. Daniel Hanss

Die Promotionsmöglichkeiten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) haben sich deutlich diversifiziert: Neben kooperativen Promotionen in Zusammenarbeit mit Universitäten besteht seit 2016 erstmals in Hessen die Möglichkeit, nach dem eigenständigen Promotionsrecht in sogenannten Promotionszentren¹ zu promovieren (vgl. HMWK 2022). Im Zuge ihrer erfolgreichen Evaluation (HMWK 2022) und der darauffolgenden dauerhaften gesetzlichen Verankerung des Promotionsrechts im Jahr 2022 haben sich die Promotionszentren in Hessen etabliert. Inzwischen orientieren sich weitere Bundesländer an diesem Vorbild (zu den unterschiedlichen Ausformungen/Modellen vgl. Müller 2025). Dies hat den Status der HAW im deutschen Hochschulsystem nachhaltig verändert (Fähndrich 2024, S. 183 ff.). Dennoch wurde und wird die Einführung des Promotionsrechts an HAW mitunter kontrovers diskutiert (HMWK 2022, S. 6 f.). Ein zentrales Argument in diesem Diskurs ist der Erhalt der funktionalen Differenzierung der unterschiedlichen Hochschultypen (Leopoldina 2017; HMWK 2022). Universitäten gelten traditionell als grundlagen- und forschungsorientiert, während HAW ein Fokus auf Lehre zugeschrieben und ihre Forschung als stark praxisbezogen und regional verankert charakterisiert wird. Zwar gestehen neuere Positionen den HAW eine eigenständige Rolle im Promotionssystem zu (WR 2020; WR 2022, WR 2023), aber eben innerhalb der ihnen zugeschriebenen Profildbereiche.

Entsprechend der mit dem Promotionsrecht an HAW verknüpften Profildebatte zwischen Universitäten und HAW formuliert auch der Evaluationsbericht aus Hessen (HMWK 2022, S. 14) die Erwartung, dass Promotionen an HAW vor allem anwendungsbezogene bzw. praxisrelevante Fragestellungen aufgreifen, sich an gesellschaftlichen, technologischen und gesundheitlichen Herausforderungen orientieren und zugleich gesellschaftlichen Impact sowie regionale Innovationsimpulse erzeugen. Skeptikerinnen und Skeptiker gegenüber dem Promotionsrecht an HAW weisen zudem darauf hin, dass HAW trotz wachsender Forschungsaktivität häufig nicht über ein voll ausgebautes Forschungsumfeld verfügen

(Leopoldina 2017; WR 2020; HMWK 2022), auch mit Blick auf den Bereich der Internationalisierung (z. B. Forschungsk Kooperationen und Austauschformate betreffend (HMWK 2022, S. 28 f.)). Mit Blick auf die spezifische Zielgruppe an HAW zeigt sich, dass Promotionen hier mit einer stärkeren sozialen Durchlässigkeit und der Förderung von Bildungsgerechtigkeit in Verbindung gebracht werden (HMWK 2022, S. 4).

Inwieweit diese Zuschreibungen den Promotionen sowie deren Rahmenbedingungen an HAW tatsächlich entsprechen, ist empirisch weitgehend ungeklärt. Die Studie HAW_WiNS – Wissenschaftlicher Nachwuchs an hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fähndrich, Grendel, Hanss, Keller 2025) untersuchte daher erstmals umfassend die Situation an HAW in Hessen. Im Fokus standen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, internationale Mobilität, Betreuungssituation sowie Austausch- und Weiterbildungsmöglichkeiten von Promovierenden und Postdocs. Darüber hinaus wurden persönliche Merkmale von Promovierenden und Postdocs, u. a. Qualifikation, Motivation und Entscheidungsprozesse, ihr Beitrag zu Forschung, Lehre und Transfer, Karrierewege vor der Promotion sowie die Attraktivität verschiedener Karrierewege nach der Promotion erfasst. Der vorliegende Artikel fokussiert die Gruppe der Promovierenden und analysiert datengestützt jene Aspekte – Ausrichtung und Anwendungsbezug der Promotionen, Internationalisierung sowie soziale Durchlässigkeit –, in denen sich die eingangs genannten, zentralen Zuschreibungen an HAW widerspiegeln.

Methodik der Studie

Die Studie HAW_WiNS wurde zwischen August und Oktober 2024 in einer Online-Befragung an den vier großen hessischen HAW – Frankfurt University of Applied Sciences, Hochschule Darmstadt, Hochschule Fulda und Hochschule RheinMain – durchgeführt. Adressiert wurden rund 630 Personen – Promovierende³ in Promotionszentren (ca. 300), kooperativ

1 Die Ausübung des Promotionsrechts ist an Promotionszentren gebunden (haw-hessen.de/promotionen/uebersicht). Eine zentrale Voraussetzung für die Einrichtung ist die Erfüllung von festgelegten Kriterien für die Forschungsstärke der professoralen Mitglieder.

„Die Studie HAW_WiNS untersucht erstmals umfassend die Situation an HAW zu Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, internationaler Mobilität, Betreuungssituation sowie Austausch- und Weiterbildungsmöglichkeiten von Promovierenden und Postdocs in Hessen.“

Promovierende (ca. 300) sowie Postdocs (ca. 30). Rekrutiert wurde in mehreren Wellen über Verteiler auf Ebene der Hochschulen und der Promotionszentren, via Newsletter sowie die direkte Ansprache durch Professorinnen und Professoren. Hierdurch konnten 331 Personen für die Teilnahme gewonnen werden (Rücklauf gesamt 53 Prozent), darunter 203 Promovierende in Promotionszentren (Rücklauf in dieser Teilgruppe 68 Prozent), 97 kooperativ Promovierende (32 Prozent) und 22 Postdocs (73 Prozent) (Fähndrich, Grendel, Hanss, Keller 2025, S. 2 ff.).

Das Erhebungsinstrument orientierte sich am Fragebogen der Längsschnittstudie Nacaps – National Academics Panel Study⁴ und wurde um HAW-spezifische Aspekte wie Promotionsstrukturen und Transfer erweitert. Bislang sind Promovierende an HAW in den Nacaps-Daten kaum vertreten. Ihre gezielte Rekrutierung ermöglicht erstmals systematische Analysen dieser Gruppe und erlaubt zugleich punktuell eine Einordnung ausgewählter Ergebnisse durch den Vergleich mit Promovierenden an Universitäten. Die Stichprobe wies tendenziell einen etwas höheren Anteil an weiblichen im Vergleich zu männlichen Befragten auf (51 Prozent vs. 45 Prozent), was jedoch weitgehend den Ergebnissen der bundesweiten Nacaps-Studie entspricht (52 Prozent bzw. 48 Prozent). Auffällig ist, dass die Befragten an HAW in der Tendenz älter waren: Die größten Gruppen befanden sich im Altersbereich zwischen 27 und 30 Jahren (36

Prozent; 46 Prozent Nacaps) sowie 35 Jahren und älter (31 Prozent; 12 Prozent Nacaps), die Gruppe 26 Jahre und jünger (9 Prozent; 22 Prozent Nacaps) war deutlich seltener vertreten. Rund ein Viertel der Promovierenden gab an, Kinder zu haben (26 Prozent; 11 Prozent Nacaps), mehr als ein Drittel übernahm regelmäßig Care-Tätigkeiten (36 Prozent). Die Mehrheit der Befragten wurde in Deutschland geboren (85 Prozent; 72 Prozent Nacaps) (ebd., S. 10 f.). Zwei Drittel promovierten in Promotionszentren, ein Drittel im Rahmen kooperativer Promotionen (ebd., S. 20). Die Finanzierung erfolgte überwiegend über eine „Stelle an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung“ (77 Prozent; 65 Prozent Nacaps). Extern angestellt war etwa ein Fünftel (21 Prozent; 17 Prozent Nacaps). Relativ selten erfolgte die Finanzierung der Promotion über Stipendien (11 Prozent; 16 Prozent Nacaps) oder Partner und Partnerinnen/Angehörige (7 Prozent; 14 Prozent Nacaps) (ebd., S. 39 ff.).

Ausgewählte Ergebnisse⁵

Ausrichtung und Anwendungsbezug der Promotion

Die Motivation der Befragten für eine Promotion (ebd., S. 26 ff.) begründete sich insbesondere mit einem starken Interesse an wissenschaftlicher Forschung (78 Prozent) und dem Wunsch, einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten (73 Prozent)⁶. Weitere zentrale Motive waren Einflüsse aus dem wissenschaftlichen

Foto: Andreas Schlotte

DR. SABINE FÄHNDRICH
Präsidentiale Stabsstelle Hochschulpolitik
und Strategische Entwicklung
Hochschule RheinMain
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
Sabine.Faehndrich@hs-rm.de
ORCID: 0009-0008-2034-4085

Foto: Miriam Bender

PROF. DR. TANJA GRENDEL
Professorin für Soziale Arbeit in
Bildungs- und Sozialisationsprozessen
Hochschule RheinMain
Kurt-Schumacher-Ring 18
65197 Wiesbaden
tanja.grendel@hs-rm.de
ORCID: 0009-0004-7967-8398

Foto: Samira Schulz

PROF. DR. DANIEL HANSS
Professor für Umweltpsychologie/
Nachhaltigkeit
Hochschule Darmstadt
Haardtring 100
64295 Darmstadt
daniel.hanss@h-da.de
ORCID: 0000-0001-6692-3316

3 In die Kategorie „Promovierende“ einbezogen sind auch Interessierte ohne formale Annahme sowie Alumni mit abgeschlossener Promotion.

4 Zur Studie und im Weiteren den Ergebnissen aus dem Datenportal: <https://www.nacaps.de/>.

5 Die Ergebnisse variieren teils stark nach Fachkultur und Promotionszentrum.

6 Die in Nacaps verwendete Skala zur Erfassung von Motivation basiert auf anderen Items. Am ehesten der intrinsischen Motivation zur Aufnahme einer Promotion und dem Beitrag zur Wissenschaft entspricht dabei „Es macht Spaß zu forschen“. Die Zustimmung zu diesem Item liegt mit 76 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie bei HAW_WiNS.

Umfeld, die zur Promotion angeregt haben (66 Prozent), das Bearbeiten praktischer (64 Prozent) und gesellschaftlicher Probleme (59 Prozent) sowie, für 43 Prozent der Befragten, auch die Perspektive einer (HAW-)Professur. Hinsichtlich der Ausrichtung ihrer Arbeiten betonten 69 Prozent den Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs, 67 Prozent zielten auf die Lösung gesellschaftlicher und 65 Prozent auf die Lösung praktischer Herausforderungen ab. Etwa die Hälfte der Befragten (49 Prozent) verstand ihre Forschungsarbeiten darüber hinaus als Beitrag zur Grundlagenforschung (ebd., S. 35). Die Daten zeigen demnach eine große Vielfalt hinsichtlich der Motivation zur Promotion sowie der Ausrichtung und Zielstellung der Arbeiten.

Internationalisierung

Mit Blick auf den Bereich der Internationalisierung (ebd., S. 103 ff.) gab knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) an, während ihrer Tätigkeit Auslandserfahrungen gesammelt zu haben. Bei weiterer Aufschlüsselung zeigte sich, dass der Anteil von Promovierenden mit Auslandserfahrungen mit zunehmender Dauer der Tätigkeit tendenziell ansteigt; besonders hoch war dieser bei Personen mit einer Promotionsdauer von vier bis fünf Jahren (72 Prozent). Der am häufigsten genannte Anlass für Auslandsaufenthalte war bei den Promovierenden (78 Prozent) der Besuch von Konferenzen, Tagungen oder Workshops und damit Kurzzeitaufenthalte. Trotz diverser wahrgenommener Herausforderungen, vor allem in Verbindung mit der temporären Trennung von Familie und Freundeskreis (43 Prozent; 37 Prozent Nacaps) und Finanzierung (36 Prozent; 38 Prozent Nacaps), strebte die Mehrheit der Befragten an, künftig (weitere) Auslandsaufenthalte zu absolvieren. Zudem zeigte die Auswertung zur (geplanten) Dissertationssprache starke Internationalisierungstendenzen, weshalb der Aspekt in diesem Absatz ergänzend genannt ist: Fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) gab an, ihre Dissertation in englischer Sprache zu verfassen. Die Sprachwahl war nicht nur fachkulturell geprägt (tendenziell mehr englischsprachige Dissertationen im Bereich MINT), sondern hing ferner von der geografischen Herkunft ab: 82 Prozent der außerhalb Deutschlands Geborenen promovierten auf Englisch, bei in Deutschland Geborenen waren es 36 Prozent (ebd., S. 24).

Soziale Durchlässigkeit

Insgesamt deuteten die Daten auf eine erhöhte soziale Durchlässigkeit im Bildungssystem hin: Zwei Drittel (66 Prozent; 37 Prozent Nacaps) der Befragten waren sogenannte „first-generation students“, deren Eltern über keinen Hochschulabschluss verfügten. Die Bildungswege (ebd., S. 13 ff.) der Befragten zeigten, dass die Mehrheit (75 Prozent) ihre Hochschulzugangsberechtigung über die allgemeine

Hochschulreife (Abitur) erlangt hat, zehn Prozent über eine fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Der zweite (elf Prozent) und dritte Bildungsweg (zwei Prozent) waren vergleichsweise selten vertreten. Auffällig ist, dass der Erwerb der Studienberechtigung bei einem Teil der Befragten weiter zurücklag (2012 im Median), was auf mitunter längere Übergangsphasen zwischen Schule und Studium hindeutete.

Die Pause zwischen promotionsberechtigendem Abschluss und der Promotion liegt meist bei einem Jahr (ebd., S. 17). 71 Prozent der Befragten erwarteten ihre Promotionsberechtigung an einer HAW, 27 Prozent an einer Universität. 36 Prozent promovierten an derselben Hochschule, an der sie studiert hatten.⁷ Dabei lassen die Ergebnisse vermuten, dass die Wahl der Hochschule stark von Verbundenheit geprägt wurde: Ausschlaggebend waren insbesondere die Qualität der Betreuung (81 Prozent; 56 Prozent Nacaps) und Gelegenheiten („hat sich so ergeben“) (66 Prozent; 17 Prozent Nacaps). Die große Mehrheit der Befragten gab sich überzeugt, die Promotion erfolgreich abschließen zu können (78 Prozent). Abbruchgedanken waren selten (niemals: 33 Prozent, selten: 31 Prozent; niemals: 37 Prozent, selten: 31 Prozent Nacaps). Wurden sie erwogen, spielten vor allem die hohe Arbeitsbelastung durch die Vereinbarkeit von Promotion und Erwerbstätigkeit (50 Prozent), Zweifel an der Eignung (46 Prozent), Vereinbarkeitsprobleme mit der Familie (34 Prozent) sowie eine unsichere Finanzierung (30 Prozent) eine Rolle (ebd., S. 58 ff.).

Diskussion und hochschulpolitische Einordnung

Die Studie HAW_WiNS eröffnet erstmals einen differenzierten Blick auf die Situation von Promovierenden und Postdocs an HAW am Beispiel Hessen. Damit leistet sie auch einen Beitrag zur hochschulpolitischen Diskussion um das Promovieren an HAW sowie zur Profilbildung von HAW im Allgemeinen. Mit Blick auf Ausrichtung und Anwendungsbezug der Forschung relativieren die Daten die eingangs genannte und häufig bemühte Dichotomie zwischen hochschulischer Anwendungs- und universitärer Grundlagenforschung (zu diesem Thema vgl. auch WR 2020): Die HAW-Promovierenden verfolgten sowohl das Ziel, konkrete Praxisprobleme zu adressieren, als auch – nahezu gleichrangig – das Bestreben, im Sinne der Grundlagenforschung zur Weiterentwicklung wissenschaftlicher Theorien und Erkenntnisse beizutragen. Für einen erheblichen Anteil stellte zudem die Aussicht auf eine (HAW-) Professur – also eine wissenschaftliche Laufbahn – eine relevante Karriereoption dar.

7 Bei Nacaps liegt der Anteil höher (46 Prozent). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass gegenwärtig nicht alle HAW Promotionsmöglichkeiten anbieten.

Insgesamt verweisen die Ergebnisse auf ein vielfältiges Profil der HAW-Promotionen und verdeutlichen zugleich ein fortbestehendes Identitätsdilemma zwischen HAW und Universitäten: Während für das eigenständige Promotionsrecht Forschungsleistungen auf universitärem Niveau – gemessen an Drittmitteln und Publikationen – nachzuweisen sind, bleibt politisch – so z. B. im Evaluationsbericht zum hessischen Promotionsrecht – die Erwartung bestehen, zunehmend eine spezifische Anwendungsorientierung im Promotionsbereich zu verankern (vgl. HMWK, S. 12 ff.).

Die Studie HAW_WiNS stützt hingegen die These, dass Anwendungs- und Grundlagenorientierung zunehmend hochschulübergreifend in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen und sich diesen Kategorisierungen entziehen (vgl. Facchi, Gaidys, Sternberg, Behrenbeck 2022⁸; WR 2020). Dies spricht dafür, den Diskurs über die Ausgestaltung und Bewertung des HAW-Promotionsrechts zukünftig – gerade auch im Hinblick auf die vom Land vorgesehene Folgeevaluation 2028 – offener zu führen, um die Vielfalt der HAW-Forschung differenzierter zu bewerten und Praxisrelevanz sowie wissenschaftliche Theorie als sich ergänzende und nicht trennende Qualitätsdimensionen zu verstehen.

Hinsichtlich der Internationalisierung deuten die vorgestellten Ergebnisse ein hohes Interesse der Promovierenden an internationalen Aktivitäten, insbesondere Kurzzeitaufenthalten, an. Gleichzeitig werden jedoch Herausforderungen deutlich: Darunter vor allem finanzielle Unsicherheiten und persönliche Verpflichtungen (Care-Arbeit, familiäre Bindungen).

„Positiv hervorzuheben ist, dass die Daten darauf hindeuten, dass HAW im Promotionsbereich tatsächlich zu einer erhöhten sozialen Durchlässigkeit beitragen.“

Diese Hemmnisse korrespondieren mitunter auch mit dem höheren Alter und dem häufigeren Vorliegen von Care-Verpflichtungen in der Stichprobe, was teilweise mit dem sozialen Hintergrund der Promovierenden und verzögerten Bildungswegen zusammenhängt. Deutlich werden damit Potenziale, die Promotionsstrukturen an HAW stärker an den spezifischen Lebenslagen der Promovierenden zu orientieren, um der besonderen Situation dieser Gruppe (u. a. höheres Alter, Care-Verpflichtungen) angemessen Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang sind etwa gezielte Ansprache, flexible Beschäftigungs- und Finanzierungsmodelle (z. B. verlängerte Förderdauern) sowie familien- und care-sensible Rahmenbedingungen von Bedeutung. Zur Förderung der Internationalisierung sind spezifische Beratungs- und Förderinstrumente sinnvoll (z. B. Mobilitätsstipendien).

Positiv hervorzuheben ist, dass die Daten darauf hindeuten, dass HAW im Promotionsbereich tatsächlich zu einer erhöhten sozialen Durchlässigkeit beitragen. Perspektivisch gilt es, dieses Potenzial weiter zu stärken und zu evaluieren. ■

8 Universitäten widmen sich zum Teil auch anwendungsbezogener Forschung, zugleich finden sich an HAW auch grundlagen- oder theoriebasierte Promotions- und Forschungsarbeiten.

Facchi, Christian; Gaidys, Uta; Sternberg, Martin; Behrenbeck, Sabine (2022): HSW-Gespräch: Zu Promotionen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. In: Das Hochschulwesen (HSW). Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik, 70. Jahrgang, Heft 6/2022, S. 150–156. Bielefeld: UniversitätsVerlagWebler. <https://www.universitaetsverlagwebler.de/wp-content/uploads/2025/07/HSW-70-2022-Nr.-6.pdf> – Abruf: 04.03.2026.

Fähndrich, Sabine; Grendel, Tanja; Keller, Elias; Hanss, Daniel (2025): HAW_WiNS – Studie zum wissenschaftlichen Nachwuchs an hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Wiesbaden: Hochschule RheinMain. <https://doi.org/10.25716/pur-230>

Fähndrich, Sabine (2024): Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Wandel – Aktuelle Entwicklungen am Beispiel des hessischen Promotionsrechts. In: Prommer, Ulrike; Kolečnik, Kurt (Hrsg.): 30 Jahre Fachhochschulen in Österreich. Eine Standortbestimmung, S. 183–200. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

HMWK (2022): Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Evaluationsbericht und Empfehlungen zum Promotionsrecht an hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wiesbaden. https://wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-06/evaluationsbericht_promotionsrecht_haw_barrierefrei.pdf – Abruf: 04.03.2026.

Leopoldina (2017): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina; acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften; Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2017): Promotion im Umbruch. Halle (Saale). https://doi.org/10.26164/leopoldina_03_00234

Müller, Ulrich (2025): CHECK Promotionsrecht für HAW in Deutschland. Stand 2025. Gütersloh: CHE Centrum für Hochschulentwicklung. Online verfügbar unter: https://www.che.de/download/check-promotionsrecht-haw-2025/?ind=1743596732834&filename=2025_CHECK_Promotionsrecht_fuer_HAW_in_Deutschland_Endstand-2.pdf&wpdm=33666&refresh=69a7ed0a74a581772612874 – Abruf: 04.03.2026.

Wissenschaftsrat (WR 2023): Ausgestaltung der Promotion im deutschen Wissenschaftssystem. Positionspapier. Köln. <https://doi.org/10.57674/mddg-3k77>

Wissenschaftsrat (WR 2022): Stellungnahme zum Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Köln. <https://doi.org/10.57674/h2xk-3d71>

Wissenschaftsrat (WR 2020): Anwendungsorientierung in der Forschung. Positionspapier. Berlin. https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8289-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1 – Abruf: 04.03.2026.